

काव्यकौतुकम्

साहित्यविभागात्सा शोधपत्रिका

प्रधानसम्पादकः
आचार्यः ए. पि. सच्चिदानन्दः

सम्पादकः
डा. राघवेन्द्रभट्टः

राष्ट्रीयसंस्कृतसंस्थानम्

(भारतशासनमानवसंसाधनविकासमन्त्रालयाधीनः मानितविश्वविद्यालयः)

राष्ट्रियमूल्याङ्कनप्रत्यायनपरिषदा 'ए' श्रेण्या प्रत्यायितम्

राजीवगान्धीपरिसरः

शृङ्गेरी - ५७७ १३९

राष्ट्रीयसंस्कृतसंस्थानम्

(भारतशासनमानवसंसाधनविकासमन्त्रालयाधीनः मानितविश्वविद्यालयः)

राष्ट्रियमूल्याङ्कनप्रत्यायनपरिषदा 'ए' श्रेण्या प्रत्यायितम्

राजीवगान्धीपरिसरः

शृङ्गेरी - ५७७ १३९

PIAAB

Title : Kāvya-kautukam
Chief Editor : Prof. A.P. Sachidanada
Editorial Board : Prof. Indira P.
Dr. Raghavendra Bhat
Dr. Chandrakala R. Kondi
Dr. Kompelli Vinay Kumar
Dr. M. Srinivasa Murthy
©Copyright : Publisher
Published by :

Principal
RASHTRIYA SANSKRIT SANSTHAN
(Deemed University under MHRD, Govt. of India)
Accredited with A grade by NAAC
RAJIV GANDHI CAMPUS
SRINGERI-577 139 (Karnataka)
www.sringericampus.ac.in

Edition : First
Year : 2017
ISBN : 978-81-935034-0-9
Copies : 100
Printed at : SRI SIRI ENTERPRISES, SRINGERI.
Page Design : Raveesha N

सुभाषितकाव्ये ब्रह्मसमासमीमांसा	एल्. सविता आर्या	123
दृश्याकाव्येषु शिक्षाशास्त्रीयविचारः	डा. अरविन्दकुमार सोमवत्तः	127
महाकविभासकृतकल्पकेषु स्त्रीणाम् आचारः	बि. ए. नरसिंहय्यः	130
कालिदासीयकाव्येषु ज्योतिषविचारः	विद्वान् विनायकभट्टः	136
भर्तृहरः वैराग्यशतके अद्वैतवेदान्तोक्तसाधन- स्तुत्यस्य प्रतिपादनम्	नवीन भट्टः	141
वाल्मीकिरामायणे मुहूर्तविचारः	बालचन्द्रभट्टः	150
काव्येषु न्यायशास्त्रविचारः	नारायण बी. रायकरः	157
कालिदासीयकाव्येषु उपयुक्तानां शास्त्रीयवाद्यानां वैशिष्ट्यम्	विनयः एच्. वि	162
नैषधीये रिवकाशब्दविचारः	शशाङ्क टि. भट्टः	175
नैषधीयमहाकाव्ये शास्त्रीयविषयाः	रमेश चन्द्र बरमोला	177
कालिदासकाव्येषु नीमांसापारिभाषिकशब्दाः	प्रशान्तगाँवकरः	180
रघुवंशमहाकाव्ये धर्मशास्त्रीयविषयाः	सीरम दुबे	184
कालिदासकृतिषु योगदर्शनम्	श्रीकरः वि	190
रघुवंशे व्याकरणांशानां परिशीलनम्	सुखदेवभट्टः	194
शाकुन्तलधर्मविज्ञानम्	कुलदीपशर्मा	197

PIAAB

कालिदासीयकाव्येषु ज्योतिषविचाराः

विद्वान् विनायकभट्टः

परियोजनासहायकः, राजीवगान्धीपरिसरः, शृङ्गेरी

प्रस्तावना

इह खलु जगति को वा काव्यरसिकः न जानाति कालिदासस्य काव्यवेदुष्यम् । कविकुलगुरुः अयं कनिष्ठिकापिष्ठितकालिदास उपमा-अर्थान्तरन्यासादिभिश्चालङ्कारसहितैः स्वीयलोकानुभवयुतैश्च रमणीयैः पद्यैः सहृदयहृदयाकाशे तरति । शास्त्रान्तरेष्वपि अस्य उन्नतं ज्ञानमासीदिति काव्यानामवलोकनेन अवगम्यते । तथैव पूर्वकालामृतम्, ज्योतिर्विदाभरणम् इति ज्योतिषशास्त्रस्य ग्रन्थद्वयं कालिदासेन विरचितमिति प्रतीतिः । तद्भवत् नाम परं कालिदासस्य काव्येषु ज्योतिषविचाराः परोक्षतया क्वचित् दृश्यन्ते । तस्मादत्र "कालिदासीयकाव्येषु ज्योतिषविचाराः" इत्यस्मिन्विषये किञ्चिन्निरूप्यते ।

विषयप्रस्तावः

कालिदासस्य ज्योतिषज्ञानं तथा सूक्ष्मेक्षिका च अस्य काव्येषु प्रतिभाति । रघुवंशे सुदक्षिणादिलीपयोः वसिष्ठाश्रमगमनमेवं वर्णयति -

काव्यभिल्या तपोरासीदुव्रजतोः शुद्धवेषयोः ।

हिमनिर्मुक्तयोषांगे चित्रा-चन्द्रमसोरिव ॥^१

गुर्वाश्रममं गच्छन्ती शुद्धवेषधारिणी सुदक्षिणादिलीपी शिशिरकालानन्तरं यथा चित्रा-चन्द्रमसोः शोभा भवति तथा शोभां प्राप्तवन्ती इति सामान्यार्थः । चन्द्रस्य

^१ रघुवंशः १/४६

रोहिणी अत्यन्तप्रियतमा । अथापि अत्र चित्रा इत्येवोक्तम् । मूला,स्वाती इति वदति चेदपि नापि छन्दोभङ्गः । परं शिशिरानन्तमित्युक्तत्वात् चैत्रमास एव । तत्रापि चित्रा नक्षत्रत्वात् पूर्णिमायाः पूर्णचन्द्रः । अन्यनक्षत्रमत्र स्वीकरोति चेत् चन्द्रस्तु अपूर्ण एव भवति स्म । अत्र पूर्णचन्द्रेण साकं विद्यमाना चित्रा इत्यस्मात् कान्तिहीना भवति । चित्रा नक्षत्रं दक्षिणक्रान्तिवृत्ते १°-४५" अन्तरे मीत्तिकमिव शोभमानं नक्षत्रम् तुलासंपाते विद्यमाना योगतारा च । चन्द्रः विक्षेपवृत्ते भ्रमन् चित्रासमीपे यदा आगच्छति तदा कान्तिहीनत्वेपि चन्द्रस्य सात्रिध्यं लभ्यते । तस्मादत्र वर्णनस्य शास्त्रीयं सार्थक्यम् ।

एवमेव नक्षत्रविषयकं वाक्यं शाकुन्तलानटके सप्तमोऽङ्के दृश्यते ।

दुष्यन्तः शकुन्तलां प्रति एवं वदति ।-

स्मृतिभिन्नमोहतमसो दिष्टया प्रमुखे स्थितासि मे सुमुखी ।

उपरागान्ते शशिनः समुपागता रोहिणीयोगम् ॥^२

हे सुमुखि शकुन्तले ! अभिज्ञानात् मम अज्ञानतमः दूरङ्गते भाग्यवशात् पुनः प्राप्ताऽसि । ग्रहणानन्तरं चन्द्रः प्रियतमां रोहिणीमुपागतः खलु इति ।

तथैव कालिदासेन मुहूर्तविषयेऽपि उक्तमस्ति -

अथौषधीनामधिपस्य वृद्धी तिथौ च जामित्रगुणान्वितायाम् ।

समेतबन्धुर्हिमवान्सुताया विवाहदीक्षाविधिमन्वतिष्ठत् ॥^३ इति।

शुभकर्मसु शुक्लपक्षस्य प्राधान्यम् यतो हि चन्द्रस्य वृद्धित्वात् । तथा जामित्रं नाम सप्तमस्थाने ग्रहराहित्यं शुद्धि इत्युच्यते दृष्ट्यभावात् । तत्सर्वं मनसि निधाप्येवोक्तम् - अथ हिमवान् औषधीनामधिपस्य वृद्धौ तिथौ

^१ अभिज्ञानशाकुन्तलम् ७/२२

^२ कुमारसम्भवम् ७/१

PIAAB

जामित्रगुणान्विते मुहूर्ते समेतबन्धुः सन् सुताया पार्वत्याः विवाहदीक्षाविधिम्
अन्वतिष्ठत्।

तथा उत्तराफल्गुणीनक्षत्रं शुभमित्युच्यते । अतः स्त्रियः पार्वत्यः मैत्रे
मुहूर्ते एव शृङ्गारप्रसाधनं चक्रुः इति कालिदासः संसूचयति पत् -

मैत्रे मुहूर्ते शशलाञ्छनेन योगं गतासूत्तरफल्गुनीषु ।

तस्याः शरीरे प्रतिकर्म चक्रुर्बन्धुस्त्रियो याः पतिपुत्रवत्यः ॥^१ इति॥

उदयमुहूर्तात् तृतीयमुहूर्तः मित्रदेवत्यमुहूर्तः । आर्द्रः सार्द्रस्ताथा मैत्रः
शुभो वासव एव च इति बृहस्पतिस्मरणात् । उत्तरफल्गुनीषु फल्गुनीनक्षत्रे
फल्गुनीप्रोष्ठपदानां च नक्षत्रे इति एकस्मिन्नपि बह्वचनम्। चन्द्रेण योगं गतासु
सतीषु तरयाः पार्वत्याः शरीरे जीवद्भर्तृकाः पतिपुत्रवत्यः बन्धुस्त्रियः प्रसाधनं
कृतवत्यः इति । अयं मैत्रमुहूर्तः अत्यन्तं शुभफलप्रदः। तस्मिन् मैत्रमुहूर्ते यदि
उत्तराफल्गुनीनक्षत्रेण सार्द्रं चन्द्रसंयोगः भवति चेत् इतोऽपि शुभफलप्रदः। अतः
नववधुशृङ्गाराय भूषं पवित्रतमोऽयं मुहूर्तः।

प्रयाणे शुक्रग्रहदर्शनम् अत्यन्तम् अशुभम् इत्यमुं विषयं कालिदासः
एवं वर्णयति -

दृष्टिप्रपातं परिहृत्य तस्य कामः पुरःशुक्रमिव प्रयाणे ।

प्रान्तेषु संसत्तनमेरुशाखं ध्यानास्पदं भूतपतेर्विश ॥^२ इति॥

कामः प्रयाणे पुरःशुक्रम् इव तस्य दृष्टिपातं परिहृत्य, प्रान्तेषु संसत्तनमेरुशाखं
भूतपतेः ध्यानास्पदं विवेश इत्यन्वयः। अत्र कामः यात्रायां पुरोगतं शुक्रमिव तस्य
दृष्टिप्रपातं परिहृतवान्। अत्रोच्यते -

^१ कुमारसम्भवम् ७/६

^२ कुमारसम्भवम् ३/४३

प्रतिशुक्रं प्रतिबुधं प्रत्यङ्गारकमेव च ।

अपि शुक्रसमो राजा हतसैन्यो निवर्तते ॥ इति॥

अर्थात् शुक्र-बुधाङ्गारकाग्रहाः सम्मुखे तिष्ठन्ति चेत् युद्धयात्रा न करणीया,
क्रियते चेत् शुक्रसमो राजापि हतसैन्यो भवति इति ।

रघुवंशे ग्रहस्थितिविचारः प्रस्तुतः यथा -

ग्रहस्ततः पञ्चभिरुच्चसंभ्रपरसुर्वगैः सूचितभाग्यसम्पदम् ।

असूत पुत्रं समये शचीसमा त्रिसाधना शक्तिरिवार्थमक्षयम् ॥^३

अत्र शचीसमा सुदक्षिणा पुत्रं असूत । कदा इत्युक्ते पञ्चग्रहाः यदा उच्चंगताः
तदा । तत्रापि ग्रहाः सूर्यस्य सानिध्येन अस्तं यान्ति । परमत्र अस्तं विना नाम
सूर्यस्य सान्निध्यं विना पञ्चग्रहाः उच्चंगताः । उक्तं च बृहद्भारतके -

अजवृषभमृगाङ्गनाकुलोराः झपवणिजौ च दिवाकरादि तुङ्गाः ।^४

एवं प्रकरणे पञ्चग्रहाणां उच्चत्वं । पञ्चग्रहाणां उच्चत्वे दिव्ययोगः । उक्तं च
कूटस्थीये

सुखिनः प्रकृष्टकार्या राजप्रतिरूपकाश्च राजानः ।

एकद्वित्रिचर्भिर्जायन्तेऽस्तः परं दिव्याः ॥^५

तथैव शकुनविचारः बहुत्र निरूपिताः वर्तन्ते । शाकुन्तला पञ्चमोङ्के शकुन्तला
वामेतरप्रयनं विस्फुरति^६ इति अशुभं सूचयति । तथा मेघदूतेऽपि-

वामश्चायं नदति मधुरं चातकस्ती सगन्धः ।^७

^३ रघुवंशमहाकाव्यम् ३/१३

^४ बृहद्भारतकम् १/ १३

^५ रघुवंशमहाकाव्यम्-सङ्गीविनीव्याख्या पृ.८२

^६ अभिज्ञानशाकुन्तलम्- अंक-५

^७ मेघदूतः (पृ.मे)

PIAAB

इति शुभशकुनसूचकवाक्यं वर्तते । एवं कालिदासीयकाव्येषु शकुनविचाराः अन्यत्रापि सन्ति ।

उपसंहारः -

कालिदासीयकाव्यानामवलोकनेन एवं मया ज्योतिषविचाराः संग्रहीताः । सिद्धान्तविचारः, जातकविचारः, मुहूर्तविचारः, निमित्तविचारः, सामुद्रिकाविचारः च दृश्यन्ते । परमत्र सर्वं न निरूपितमस्ति । कालिदासस्य ज्ञानं ज्योतिषेऽपि आसीदिति प्रदर्शनायै यवदवश्यकं तावन्निरूपितमिति शम् ।

आधारग्रन्थसूची

- रघुवंशमहाकाव्यम् । सं-श्रीहरगोविन्दमिश्रः ।
चौखम्बा-संस्कृत-संस्थान, वाराणसी ।
- कुमारसम्भवम् । सं- श्री.पं.प्रद्युम्नपाण्डेयः।
चौखम्बाविद्याभवन, वाराणसी ।
- बृहज्जातकम्, रुद्रटीका । सं- डा.सत्येन्द्र मिश्रः ।
चौखम्बा सुरसरस्यती प्रकाशनम्
- अभिज्ञानशाकुन्तलम् । सं- श्रीमती पूर्णपङ्कजकुमार रावल ।
सरस्यतीपुस्तकभण्डारः, अहमदाबाद ।
- मेघदूतम् । सं- देवोचन्द्रशर्मा । ज्ञानप्रकाशनम्, मेरठ ।

PIAAB